

Tarih ve GÜNce

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 191-219.
DOI: 10.5281/zenodo.18381482

Geliş Tarihi: 2 Aralık 2025
Kabul Tarihi: 17 Aralık 2025

Araştırma Makalesi/Research Article*

Mekân ve Hafızada Süreklilik Bağlamında Bozhüyük (Semayük) Camii ile Şeyh Halil Baba Zaviyesi'nin Mirası

Diren ÇAKILCI**

Fatma Selin ŞAHİN GÜNAYDIN***

Öz

Bu çalışma, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Bozhüyük Köyü'nde günümüze ulaşan cami, türbe ve tarihi mezarlık alanının kültürel miras değerini mekânsal süreklilik ve sözlü hafıza bağlamında incelemektedir. Osmanlı arşiv belgeleri ile günümüze ulaşan sözlü mirasın birlikte değerlendirilmesi, bu mirasın kökeninin 16. yüzyıla uzandığını ve Halil Baba Zaviyesi olarak tanımlanan dini ve sosyal merkezle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde söz konusu zaviyeye ait fiziki izler bulunmasa da isimsiz türbe ile çevredeki mezarlık alanı varlığını sürdürmekte, 1955'te tarihi zaviye yapısına bitişik vaziyette inşa edilen Bozhüyük Camii ise mekânın tarihsel kullanımını günümüze taşıyan bir süreklilik unsuru olarak öne çıkmaktadır.

Araştırmada arşiv kayıtları, alanda yapılan saha araştırması ve sözlü tarih verileri bir arada kullanılarak bu merkezin kültürel bileşenlerine yönelik restitüsyon önerileri geliştirilmiştir. Bu kapsamda zaviye ve türbenin geçmişteki mimari özellikleri ve işlevsel konumları yeniden değerlendirilmiş, Osmanlı Dönemi'nden Cumhuriyet'e, oradan da günümüze kültürel mirasın tarihsel bağlamı bütüncül biçimde ortaya konmuştur. Çalışma, kırsal bir yerleşimde mekânsal izler ile sözlü hafızanın birlikte okunmasının, yerel kültürel mirasın görünür

* Çalışmanın saha araştırması aşamasında bilgi ve katkı sunan Şeyda Güvenç Duran ve Melek Dila Evcilmen'e teşekkürü bir borç biliriz.

** Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, direncakilci@akdeniz.edu.tr, Orcid: 0000-0002-8340-2536.

*** Rest. Uzm. Y. Mimar, 8 Proje Mimarlık, f.selinsahin@gmail.com, Orcid: 0009-0003-5910-3055.

kılınmasına nasıl katkı sunduğunu göstermesi bakımından da örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bozhüyük, Elmalı, Antalya, Halil Baba Zaviyesi, Kültürel Miras.

Heritage of the Bozhüyük (Semayük) Mosque and the Sheikh Halil Baba Zawiya within the Continuity of Place and Memory

Abstract

This study examines the cultural heritage value of the surviving mosque, tomb and historical cemetery in Bozhüyük Village, Elmalı District, Antalya, considering spatial continuity and oral memory. Evaluating Ottoman archival documents alongside the surviving oral tradition reveals that this heritage dates back to the 16th century and is associated with the Halil Baba Zawiya, a religious and social centre. While there are no physical traces of the Zawiya today, the unnamed tomb and surrounding cemetery continue to exist. The Bozhüyük Mosque, which was built next to the historic Zawiya structure in 1955, stands out as an element of continuity, carrying the Zawiya's historical use of the space into the present day.

The study developed restitution proposals for the cultural components of this centre, combining archive records, field research conducted in the area and oral history data. In this context, the architectural features and functional positions of the zawiya and tomb in the past were re-evaluated, and the historical context of cultural heritage from the Ottoman period to the Republic period and then to the present day was comprehensively revealed. The study also demonstrates how analysing spatial traces and oral memory in a rural settlement can make local cultural heritage more visible.

Keywords: Bozhüyük, Elmalı, Antalya, Halil Baba Zawiya, Cultural Heritage.

Giriş

Antalya'nın Elmalı ilçe merkezine yaklaşık 10 km uzaklıktaki Bozhüyük köyünde bulunan cami ve hemen yanı başında yer alan isimsiz türbe hakkında yapılan araştırmalar bu bölgede beş asırlık bir kültürel mirasın varlığını ortaya koymuştur. Osmanlı arşiv evrakı arasında tespit edilen kanıtlar ve yakın tarihe kadar literatüre eklenmiş araştırmalar bugün söz konusu köyde yapılan sözlü tarih çalışmasıyla birleştirildiğinde bugünkü Bozhüyük Camii'nin üzerine inşa edildiği alanda tarihi bir cami ile zaviyenin varlığını 16. yüzyıla kadar

dayandırma imkânı vermiştir. Çalışmada söz konusu mekân ve tarihi yapılar değerlendirilirken yerinde yapılan gözlemler araştırmaya önemli katkılar sunmuştur.

Bu çalışmada Antalya ili Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde yer alan cami, yanı başındaki höyük şeklindeki mezarlık alanı, bahçesindeki şadırvanlar ve türbe ile birlikte ele alınmış, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla ulaşan kültürel miras tanımlanmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma, asırların birikimini ortaya koyarken bilhassa Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılının ortalarında bir köy yerleşimindeki mimari gelişme ve kültürel sürekliliğe dair önemli sonuçları ortaya koymuştur. Çalışmanın temel amacı işte bu mirası detaylarıyla görünür kılmak ve tarihi dayanaklarıyla birlikte 16. yüzyıldan günümüze taşınan kültürel mirasın geleceğe taşınması gerekliliğine dikkat çekmektir. Ayrıca 1950'li yıllarda söz konusu coğrafyada var olan mimari gelenekler ve tecrübe aktarımlarına ışık tutarak, bölgede günümüze ulaşan pek çok tarihi yapının inşa serüvenine katkı sunması da hedeflenmiştir.

1. Bozhüyük Köyü'nün Tarihi

Bozhüyük (eski adıyla Semayük) yerleşimi, hem fiziki konumu hem de tarihi sürekliliği bakımından dikkat çekici bir odak noktasıdır. Bozhüyük'ün eski ismi "Sema Höyük" ya da "Semayük" olarak bilinmektedir. Bu ad ilk olarak 1530 tarihli Osmanlı kayıtlarında yer almakta olup, söz konusu bilgi köyün oldukça eski bir yerleşim olduğuna işaret etmektedir. "Sema" kelimesinin Arapçada "gök" anlamına gelmesi ve "höyük"ün yığma toprak tepesi ifade etmesi, bu yer adının anlam katmanlarını zenginleştirmektedir.¹ Yerleşim zamanla halk dilinde farklı biçimlerde (Semahöyük, Semayük, Samyun) anılmış, ancak 20. yüzyılın ortalarında resmî olarak "Bozhüyük" adını almıştır. 1933 yılında Dahiliye Vekaleti'nin yayınladığı Köylerimiz adlı eserde izine rastlanmayan Semayük köyü, 1968 tarihli aynı isimli eserde Bozhüyük adıyla yer almıştır.² Köyün isminin resmi olarak değiştirilmesi 1960 İhtilali'nden sonra gerçekleşmiştir. Bazı yabancı kökenli köy isimlerinin Türkçeleştirilmesi amacıyla 26 Ekim 1960 tarihinde alınan kararın devamı olan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Müdürlüğü'nün 1961 yılı 42 sayılı genelgesinde Semayük ismi Bozhüyük'e dönüştürülmüştür.³

Elmalı'nın Osmanlı Devleti döneminde önemli bir kaza merkezi olması sebebiyle Elmalı yolu üzerinde bulunan Bozhüyük de önemli ve geniş çaplı bir yerleşim yeri, aynı zamanda yol üzerindeki işlevi sebebiyle önemli bir ziyaret merkezi olmuştur. Köyde bulunan cami ve zaviye de bu anlamda ön plana çıkmıştır. 16. yüzyıl ortalarına tarihlenen arşiv kayıtlarında hem Semayük Camii hem de buradaki Şeyh Halil Baba Zaviyesi, sahip oldukları birtakım vakıf gelirleri

¹ Hakan Holat, "Elmalı'nın Yer Adları" (Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, 2019), 36.

² Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü, *Köylerimiz*, İstanbul 1933; Başbakanlık, *Köylerimiz: 1 Mart 1968 Durumu*, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1968, 101.

³ Muhammet Güçlü, "XX. Yüzyılda Antalya'da Yer isimleri Değişikliği ve 1961 Yılı Uygulaması," *Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Prof. Dr. Zeki Arıkan Anısına Tarih Tasarımları*, ed. Mehmet Demiryürek v.d. (İdeal Kültür Yayıncılık, 2023), 451, 453.

sayesinde kayıtlara girmiştir.⁴ 17. ve 18. yüzyıla ait arşiv kayıtlarına göre Semayük Köyü ve arazisi tımar usulüyle işletilmiş ve genellikle Antalya Kalesi'nin muhafazasından sorumlu askerî yetkililere tımar olarak tevcih edilmiştir.⁵ Cami ve zaviyenin yamacına kurulu olduğu ve yerleşime de adını veren höyük, tarih öncesi dönemlere uzanan bir tarihi ve kültürel birikime sahip olmalıdır. Nitekim 1963 yılında Pensilvanya Bryn Mawr College Klasik Arkeoloji ve Yakındoğu Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Mechteld Mellink'e verilen kazı izniyle, söz konusu höyüğün yaklaşık 1-2 kilometre uzağında bulunan ve Semayük-Karataş ismi verilen höyükteki buluntular bunu desteklemektedir.⁶ Ancak köy merkezinde yer alan höyük üzerinde, tarihi 18. yüzyıla kadar götürülebilen bu anlamda cami ve zaviyenin tarihi varlığı düşünüldüğünde, 16. yüzyıl ve hatta daha öncesinden itibaren höyük mezarlık olarak kullanıldığından burada herhangi bir arkeolojik kazı yapılmamıştır.

2. Bozhüyük Köyünde Yer Alan Tarihi Yapılar

70 yıllık tarihe sahip olan ve günümüzde Bozhüyük Mahallesi merkezinde bulunan cami kuzey batısında bulunan avlusu ve kuzey ile kuzeydoğusunu çevreleyen höyük üzerinde yer alan tarihi yapı ve mezarlarla birlikte ele alınmalıdır. Nitekim hem bahçe hem de höyük üzerindeki yapılar tarihi önem ve değere sahiptir.

2.1. Şeyh Halil Baba Zaviyesi ve Türbesi

Köyün en eski yapılarından biri olan Şeyh Halil Baba Zaviyesi ve türbesi, bölgedeki dinî ve sosyal yaşamın merkezini oluşturmuştur. Zaviyeye dair ilk arşiv kaydı 1530 yılına aittir.⁷ Osmanlı döneminde zaviyeler, sadece birer ibadet mekânı değil; aynı zamanda yolcuların konakladığı, yemek yediği, ilim tahsil ettiği sosyal merkezlerdi. Bu nedenle özellikle Osmanlı mimarisinde tabhaneli-zaviyeli cami yapıları bütüncül bir mimari kurguda yaygın olarak görülmüştür.⁸ Şeyh Halil Baba Zaviyesi de bu çerçevede işlev görmüş, 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar geleneksel zaviye pratiğini sürdürebilmiştir. Öyle ki 19. yüzyıl ortasına ait bir arşiv kaydında zaviyenin mamur ve mevcut olduğu ve hâlâ gelip geçen misafirlere yemek hizmeti verdiği belirtilmiştir.⁹ 1995 yılında doktora tez çalışması kapsamında bölgeyi ziyaret eden Behset Karaca'nın köylülerden aldığı bilgiye göre, Halil Baba Türbesi civarında yakın zamana kadar gelen geçenlere

⁴ Behset Karaca, "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı" (Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997), 315, 338.

⁵ BOA., AE.SAMD.II, 8/74; BOA., AE.SOSM.III, 28/1993; BOA., AE.SAMD.III, 204/19738.

⁶ Kazı izni için bkz. BCA., 30-18-1-2(Kararlar Daire Başkanlığı)/171-35-13. Mellink'in araştırmaları sonucunda ortaya çıkan arkeolojik buluntular günümüzde Elmalı Müzesi'nde sergilenmektedir.

⁷ Karaca, "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı" 338-339.

⁸ M. Baha Tanman ve Sevgi Parlak, "Tekke, Mimari", *Diyanet İslam Ansiklopedisi* 40, (2011): 374.

⁹ BOA., C.EV., 524/26480.

yemek ikramında bulunulduğu ifadesi dikkate alındığında, bu geleneğin 20. yüzyıl sonlarına kadar taşındığı anlaşılmaktadır.¹⁰

19. yüzyılda Evkaf Nezaretî'ne bağlı olarak idare edilen Şeyh Halil Baba Zaviyesi vakfı, 16. yüzyıla kadar geriye götürülebilen birtakım gelirlere sahipti. Özellikle aynı köyde bulunan bazı arazi ve bağlardan geliri olduğu 16. yüzyıl kayıtlarına yansıyan vakfın, 18. yüzyıl başlarında köyde sipahi olarak bulunan tımar yöneticileri tarafından el konulan birtakım arazileri olduğu, ancak mahkemede görülen davalar neticesinde vakfın eski arazilerinin tasarrufunu tekrar elde ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede mahkemede dava konusu olan vakfa ait arazilerin toplamda elli üç dönüme ulaştığı görülmektedir.¹¹ 1845 tarihli Semayük temettuat defterinde köyde aktif bir zaviyedarın bulunduğu kaydedilmiştir.¹² 19. yüzyılın ikinci yarısına ait bazı muhasebe kayıtlarına göre bu tarihlerde yıllık geliri 612 kuruş olan Halil Baba Zaviyesi vakfının sadece 153 kuruş masrafı olduğu ve yine yıllık 459 kuruş fazla verdiği tespit edilmektedir.¹³ Kayıtlara göre zaviyede zaviyedarlık yapan şeyh aynı zamanda ilgili vakfın tevliyetine de sahip olmuştur. 19. yüzyılda hâlâ devam eden bu gelenek yanında, zaviyedar ve vakıf yöneticisi olacak olan zatın Halvetiye Tarikatına mensup olması ve eski şeyhlerin soyundan gelmesi şartının gözetildiği de açıkça ifade edilmiştir.¹⁴ Söz konusu zaviye vakfına ait herhangi bir vakfiyenin 19. yüzyıla ulaşmadığı, ancak gelenek ve kültürel miras yoluyla benzer bir yapının sürdürülmeye devam ettiği görülmektedir.¹⁵ Bu anlamda Elmalı'da da yaygın bir tarikat kolu olarak varlık gösteren Halvetiliğin Bozhüyük'te de varlık gösterdiği açıktır. Hatta Halil Baba Zaviyesi'nin Elmalı'daki ünlü Halvetî şeyhleri Vahib-i Ümmî (öl. 1595) ve Sinan-ı Ümmî (öl. 1657) gibi tasavvuf ehlinin yaşadığı dönemden daha eski tarihlere ait olduğu da anlaşılmaktadır.

¹⁰ Karaca, "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı" 315-316.

¹¹ BOA., İE.EV., 72/7815.

¹² BOA., ML.VRD.TMT.d., 9952, sayfa 18.

¹³ BOA., EV.d., 21648.

¹⁴ BOA., EV.d., 10512, sayfa 10; BOA., C.EV., 524/26480.

¹⁵ BOA., C.EV., 524/26480.

Görsel 1. Halil Baba Türbesi ve Üzerindeki Yeni Yapı

Zaviyenin günümüze ulaşan yapısı sadece Halil Baba'ya ait olduğu düşünülen mezardır. Sözlü tarih çalışması bilgilerine göre, 1950'lerde bu mezarın olduğu yerde bir türbe mevcuttu. Türbe, geçmişte kulübeyi andıran, kırmızı kiremitli, sade bir yapı iken günümüzde çok yakın zamanda inşa edildiği anlaşılan betonarme bir yapı ile kapatılmıştır.¹⁶ Mezarda bulunan baş taşı, tasavvuf ehline ait başlık tipolojisine sahip olup, çok eskiden beridir orada mevcut olduğu ifade edilmektedir. Üzerinde herhangi bir yazı ve tarih bulunmayan mezar yapısında üzerinde nişler bulunan birer baş ve ayakucu taşı ayrıca yer almakta olup mezara etraftan toplanan taşlar ve kerpiç malzemeyle bir sanduka görünümü kazandırılmıştır. Burada yatan zatın kimliği kesin olarak bilinmemekle birlikte köylüler, burada Halil Baba isimli bir zatın yattığını sözlü

¹⁶ Murat Altınay (Bozhüyük sakini, doğum tarihi 1954), Diren akılı tarafından yapılan sözlü tarih görüşmesi, Bozhüyük, 17 Temmuz 2025.

aktarım sayesinde hâlâ ifade etmektedir.¹⁷ Türbenin mimarî vaziyeti, eski camiyle bitişik olması ve tekke geleneği doğrultusunda konumlanması nedeniyle buranın bahse konu eski zaviyeye ismini veren Şeyh Halil Baba'ya ait olduğunu düşündürmektedir. Osmanlı döneminde zaviyeli camilerde türbe ve tabhane birimleri camiyle doğrudan ilişkili biçimde planlanırdı. Bozhüyük'teki yapı da bu örneklerden biri olarak değerlendirilebilir. Günümüzde mezar önünde bağımsız vaziyette bir kitabe mevcut olup, muhtemelen caminin yeni inşaatı sırasında buraya konmuştur. Üzerinde Arap ve Latin harfleriyle sadece “*Sene 1958, Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah Muhammed Resûlullah*” ifadesi kazılıdır.

2.2. Eski Semayük Camii ve Yeni Bozhüyük Camii

Semayük Camii olarak bilinen köyün eski camisiyle ilgili en erken kayıt 1567 tarihine aittir. Mütevazı gelirleri olan bir vakıf camisi olduğu anlaşılan yapıyla ilgili daha geç tarihlere ait bir kayıt yoktur.¹⁸ 19. yüzyıl vakıf kayıtlarında cami vakfıyla ilgili bir kayıt bulunamamıştır. Bu durum, yukarıda da bahsedildiği üzere, zaman içerisinde cami ve zaviyenin birlikte anıldığı ve yönetildiğini düşündürmektedir. Eski cami, bugünkü caminin bulunduğu alanda türbeye bitişik olarak yer almaktaydı. Bu cami küçük, üzeri tenekeyle kaplı, içerisinde mihrap, minber, duvar süslemeleri ve kavisli bir kadınlar mahfiline sahipti. Camiye, höyük yamacında yer aldığı için dört-beş basamaklı bir merdivenle iniliyor, cami duvarına bitişik vaziyette olan türbe yapısı daha yüksek bir zeminde kalıyordu. 1955 yılında köy nüfusunun artması ve yapının yetersiz kalması nedeniyle yeni cami inşasına karar verilmiştir. Cami inşaatına başlandığında 12 yaşında olan Veli Kardıç'ın aktardığı bilgilere göre, eski cami yıkılmadan kullanılmaya devam etmiş, yeni cami için eski caminin duvar hizasından temel kazılmaya başlanmıştı. İnşaat tamamlandıktan sonra eski cami yıkılmış ve uzun süre cami ile höyük üzerindeki türbe arası boş kalmıştı. İnşa edilen yeni cami, bugünkü harim alanı ve hemen cümle kapısı önündeki sundurmadan oluşmaktaydı. Cami inşaatından uzun yıllar sonra camiye iklim şartlarına uygun yeni alanlar ve özellikle daha geniş kadınlar mahfili inşa etmek amacıyla bugünkü giriş bölümleri, eski cami yerinde inşa edilmiş ve cami yapısıyla eski türbenin teması yeniden tesis edilmiştir.¹⁹

Yeni cami, plan-proje çizilmeden, Elmalı merkezdeki Yeni Cami (Tahta Mescid) örnek alınarak inşa edilmiştir. 1951 yılında inşa edilen Yeni Cami'nin harim alanının plan kurgusu Bozhüyük Camii ile aynıdır. Bugün hâlâ cami duvarında bulunan yazıt taşında “*Y: Galip Kardıç, S: 1955*” ibaresi bulunmaktadır. Galip Kardıç adlı usta, inşaat sürecini üstlenmiş ve camiye tamamen gönüllü olarak yapmıştır. Yapım sürecinde köy halkı imece usulüyle çalışmış, bazıları hayvanlarını bağışlamış, çevre köylerden de maddi destek toplanmıştır. Galip Kardıç'a herhangi bir ücret ödenmemiş; hizmeti karşılığında, eski cami arazisi

¹⁷ Altınay, sözlü tarih görüşmesi.

¹⁸ Karaca, “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı” 315.

¹⁹ Veli Kardıç, (Galip Kardıç'ın oğlu, Bozhüyük sakini, doğum tarihi 1943), Diren Çakılcı tarafından yapılan sözlü tarih görüşmesi, Bozhüyük, 10 Temmuz 2025.

bitişğinde bulunan eski mektep binasının mülkiyeti verilmiştir. Galip Kardıç'ın oğlu Veli Kardıç'ın verdiği bilgilere göre, söz konusu mektep arazisi cami avlusunun küçük olması sebebiyle camiye bağışlanmıştır. Bugün cami avlusundaki şadırvanların yer aldığı alan, eski mektebe aittir.²⁰

Görsel 2. Bozhüyük Camii İnşa Kitabesi

Galip Kardıç (d. 1910 - ö. 2009), Bozhüyük Köyü sakini olup, yapı ustası olarak uzun yıllar bölgeye hizmet etmiştir. Kendi çabasıyla ve yer aldığı işler sayesinde inşaat işlerinde maharet kazanmış, bölgede çok sayıda cami, köy okulu, sivil konut ve tahıl ambarının inşasında yapı ustası olarak yer almıştır. Edinilen bilgiye göre, Gökpınar, Yaka Çiftliği ve Düdenköy camileri de Bozhüyük gibi Galip Kardıç marifetiyle inşa edilmiştir. 2009 yılında vefat eden Galip Kardıç, Halil Baba Türbesi olarak bilinen yapının bitişğinde medfundur. Çocukları ve torunlarından bir kısmı inşaat işi, mühendislik ve mimarlık mesleklerinde hizmet vermiş ve bölgede Kardıç ailesinin misyonunu sürdürmektedir.²¹

Görsel 3. Yapı Ustası Galip Kardıç (d.1910-ö.2009)²²

²⁰ Kardıç, sözlü tarih görüşmesi.

²¹ Kardıç, sözlü tarih görüşmesi.

²² Veli Kardıç'ın kişisel arşivinden alınmıştır

Yeni caminin girişine avlu arasında kot farkı vardır ve camiye merdivenli bir sundurmada çıkılmaktadır. Bu bölümde, etraftan devşirilen bazı tarihî taşların görülecek şekilde sundurmada sergilendiği görülmektedir. Cami giriş bölümü iki katlıdır ve harim alanına geçiş sağlayan bir hol işlevi görür. Ahşap cümle kapısı bu giriş bölümünün içinde kalmaktadır. Cümle kapısının üzerinde Nisa Suresi 103. ayetinden bir bölüm (*inne's-salâte kânet 'alâ-lmu'minîne kitâben mevkûâtâ*) sülûs hatla yazılmıştır. Harime geçiş sağlayan kapının sağ ve solunda ahşap doğramalara sahip birer pencere yer almaktadır. Kapıdan girilince, dikdörtgen planlı ve simetrik kurgulu harime ulaşılmaktadır.

Görsel 4. Cümle Kapısı ve Hat Levhası

Cümle kapısının tam karşısında mihrap nişi ve hemen sağında ahşap minber yer almaktadır. Minber önünde ahşaba yakılarak yazıldığı anlaşılan “*Fa'lem ennehu lâ ilâhe illa*” ibaresi yazılıdır. Orijinal mihrap nişi ve üzerindeki hat levhası daha sonra önlerine yerleştirilen ahşap mihrap nişinin arkasında kalmış ve korunmuştur. Mihrap duvarı üzerinde de sağ ve solda ikili olarak hizalanan toplam dört adet pencere yer almaktadır. Harim alanının yan duvarlarında da birbiriyle simetrik olarak konumlanan üçer pencere bulunmaktadır. Söz konusu pencereler, minber, harim giriş kapısı ve hemen harimin giriş kapısı üstünde bulunan kadınlar mahfili benzer ahşap işçiliği ve malzemesine sahiptir. Bu birimlerin Elmalı'daki Yeni Cami ile benzerliği dikkat çekicidir. Cami inşaatı akabinde yapılmış olmaları tahmin edilmektedir. Nitekim caminin yapı ustası Galip Kardıç'ın bölgede çok sayıda ahşap tahl ambarı inşa ettiği ve ahşap işçiliği üzerinde de tecrübesi olduğu bilinmektedir.

GörSEL 5. Cami Önünde Devşirme Malzemeler

Caminin söz konusu harim alanı kurgusu, Elmalı merkezde bulunan Yeni Cami'nin harim kurgusuyla benzerdir. Nitekim sözlü tarih çalışmasından elde edilen bilgilere göre, Bozhüyük Camii inşaatından önce Galip Kardıç ve köylüler Elmalı'daki camiye ziyaret ederek orayı örnek almışlardır.²³ Harim alanının tavanına hareket kazandıran bir iç kubbe yapılmıştır.²⁴ Burası ilk inşa edildiğinde bugün tavanda bulunan ahşap kubbe bulunmamakta, tavan ise düz olarak tanımlanmaktadır. Ancak daha sonra bir deprem nedeniyle, muhtemelen 1971 Yeşilova depreminde, söz konusu tavan üzerindeki sıvalar çatlayarak düşmüş. O tarihte Tefenni'den getirilen ustalarca iç kubbe ve tüm tavan ahşap olarak yeniden çakılmıştır.

²³ Kardıç, sözlü tarih görüşmesi.

²⁴ Elmalı bölgesinde Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen pek çok ahşap tavanlı camide iç kubbe kullanımı görülmektedir. Serkan Kılıç, “Elmalı'daki Ahşap Tavanlı Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi)”, *Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi* 8, sayı 2 (2018): 407-425. Bölgedeki bu mimari geleneğin Bozhüyük Camii'ne de etki ettiği açıktır.

Cami tamamlandıktan birkaç yıl sonra dışarıdan getirilen bir hat ustası, pencere üstlerine ve duvarlara alçı levhalar yaparak hat yazılarını işlemiştir. Bu iç mekân süslemeleri de Elmalı Yeni Cami ile benzerlik arz eder. Bu levhaların hatla süslenmesi için ustanın camide uzun süre ikamet ederek çalışmalarını tamamladığı ifade edilmektedir. Levhalarda yer alan bilgilere göre hat yazıları 1960 yılında Adanalı Ebubekir Sıddık isimli bir usta tarafından yapılmıştır. Elmalı Yeni Cami’de yapılan incelemede oradaki hat levhaların da Bozhüyük’teki levhaların yazım işinden altı yıl sonra yine Ebubekir Sıddık isimli usta tarafından yapıldığı görülmüştür. Ancak söz konusu şahsın sair işleri ve sanatına dair ayrıntıya ulaşılammıştır.

Harimde toplam 11 hat levhası ve üst sırada 11 isim levhası yer almaktadır. Mihrap nişinin üzerinde bulunan dikdörtgen levhada “*Küllemâ dehule aleyhâ Zekerıyyal Mihrabe*” yazılıdır. Mihrap duvarının sağ köşesinden başlayan birinci pencereden hareketle sola doğru takip eden ve iç mekân duvarlarında tam bir tur dönen sıralamayla toplam 10 levha mevcuttur. Birinci levhada İhlas Suresi, mihrap duvarındaki ikinci, üçüncü ve dördüncü levha ile sol taraftaki duvarda devam eden beşinci ve altıncı levhalarda Ayetelkürsi beş parçaya ayrılarak yazılmıştır. Aynı duvardaki yedinci levhadan başlayarak karşı duvardaki üç levha boyunca devam eden bölümlerde ise Hüvellahüllezi Suresi dört parçaya bölünerek yazılmıştır.

Görsel 6. Yeni Mihrap Arkasında Korunan Eski Mihrap Levhası

Harim duvarlarındaki hat levhalarının bir sıra üzerinde de toplam 11 adet isim levhası bulunmaktadır. Aynı ustanın elinden çıktığı anlaşılan hatlarla mihrabın sağ üstünde “*Allah celle celaluhu*”, sol üstünde “*Muhammed aleyhisselam*” isimleri yazılıdır. Harimin sol ve sağ duvarlarında yine birbirleriyle simetrik

olarak sırasıyla solda “Ömer el-Faruk radiyallahu teâlâ anh”, “Ali kerremallahu vecheh”, “Hüseyin radiyallahu teâlâ anh”, “Azrail aleyhisselam ketebe el-fakir el-hakir Ebubekir es-Siddik Hicri 1380”; sağda “Ebubekir es-Siddik radiyallahu teâlâ anh”, “Osman radiyallahu teâlâ anh”, “Hasan radiyallahu teâlâ anh”, “Cebrail aleyhisselam” yazılıdır. Mihrabın karşı duvarında, kadınlar mahfili üzerinde kalan hizadaki son levhada ise “Ya Hazret-i Bilal-i Habeşî radiyallahu teâlâ anh 1960” ifadesi yazılmıştır.

Cami avlusunda, biri 5 Mayıs 1985²⁵ tarihli olmak üzere iki adet şadırvan bulunmaktadır. Eski şadırvan, 1931 doğumlu Ömer Kardıç (Galip Kardıç'ın büyük oğlu) tarafından yapılmış; finansmanı, hacca gidip gelen Bozhüyük'ü Hacı Yusuf tarafından sağlanmıştır. Yeni şadırvan ise yine aynı köylü bağışçılar Ali ve Hıdır Kaya'nın desteğiyle, Kardıç ailesi üyelerince yapılmış ve üç şerefeli yeni minaresi de eski minare yerinde inşa edilmiştir.²⁶ 1955 yılında inşa edildiği tarihte, eski Semayük Camii'nin ahşap minaresi yerine mütevazı bir yeni taş minare yapılmıştı. Fakat Bozhüyük'ün de dâhil olduğu Elmalı Gölova bölgesi 2. derece deprem bölgesi olduğundan, süreç içerisinde pek çok kez minare zarar görmüştür.

Görsel 7. 1955 Yılında Yapılan Bozhüyük Camii Minaresi²⁷

²⁵ Veli Kardıç, eski şadırvanın günümüzden 40 yıl önce yapıldığını ifade etmiştir. Bu bilgi şadırvanın tavan içinde yazılı olan 5 Mayıs 1985 tarihiyle uyumludur.

²⁶ Kardıç, sözlü tarih görüşmesi; Altınay, sözlü tarih görüşmesi.

²⁷ Veli Kardıç'ın kişisel arşivinden alınmıştır.

Bölgede daha eski tarihlerde de deprem nedeniyle yerleşim yerlerinin hasar aldığına ilişkin kayıtlar mevcuttur. Örneğin, 1886'da Elmalı Ovacık'ta meydana gelen deprem sebebiyle bölgedeki köylerde ciddi hasar ve yıkım olduğu belgelere yansımıştır.²⁸ Son dönemde köylünün iştirakiyle dayanıklı ve gösterişli bir minare yapılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

2.3. Bozhüyük Mezarlığı

Caminin çevresi aynı zamanda mezarlık alanıdır. Osmanlı'dan günümüze kullanılan bu alanda, bazı taşlar oldukça eski olup, kapsamlı bir envanter çalışması yapılmasını gerektirir. Yapılan ön incelemede Halil Baba Türbesi'ne yakın olan alanda Hicri 1270'li yıllara ait mezarlara rastlanmıştır. Sarık başlık tipine ve hatip, tarikat ehli gibi unvanlara sahip kimselere ait mezar sayıları dikkat çekicidir. Höyük tepenin üzerinde ve kuzeye doğru devam eden yamacında Hicri 1300'lü yıllara ait çok sayıda mezar taşı mevcuttur. Mezarlık alanının geneline yayılan çok sayıda Cumhuriyet Dönemi defni de söz konusudur. Höyüğün bittiği köy yolunun ötesinde açılan büyük bir arsanın da eski mezarlığın uzantısı olduğu anlaşılmaktaysa da içerisinde 1300'lü yıllara ait birkaç mezar taşı haricinde ayakta kalan mezar taşı bulunmamaktadır. Mezarlığın ortasında günümüzde bir su deposu yapılmış olması tarihî doku açısından olumsuz bir müdahale olarak değerlendirilmelidir.

Görsel 8. Hicri 1279, Miladi 1862/1863 Tarihli Bir Mezar Taşı

²⁸ BOA., DH.MKT., 1378/84.

3. Bozhüyük Camii ve Halil Baba Zaviyesi Restitüsyon Önerisi

Bozhüyük'te 16. yüzyıldan günümüze taşınan kültürel mirasla ilişkili olarak köy merkezinde bulunan tarihi yapılarla ilgili yapılacak bir restitüsyon önerisinde yukarıda izah edilen tarihi veriler ışığında üç ayrı dönemlendirme yapmak mümkündür. Söz konusu bu dönemler fiziki özellikler bağlamında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz 1955 yılı öncesiyle başlamakta; günümüze ulaşan Bozhüyük Camii'nin inşa edildiği 1955 yılıyla yapıda ve çevresinde eklemeler yapıldığı tespit edilen 1970 yılı aralığındaki ikinci dönemle devam etmekte; son olarak 1970'ten günümüze kadar gelen zaman aralığı da üçüncü dönem olarak tanımlanabilmektedir.

3.1. Birinci Dönem: 1955 Öncesi

Tarih araştırmasından elde edilen verilere göre bugün Bozhüyük Camii'nin bulunduğu alanda Şeyh Halil Baba Zaviyesi yer almaktaydı. Günümüzde zaviyenin varlığına ilişkin sözlü bir bilgi aktarılmasa da köyde yaşayanların hafızasında "Halil Baba" ismi hala yer almaktadır. Bu çerçevede camiye bitişik olan türbenin de Halil Baba türbesi olduğu düşünülmektedir.

Türbe bugün çok nitelikli olmayan beton sıvalı duvarlar ve betonarme düz çatı ile örtülüdür. Yapı malzemelerine bakıldığında yapının sonradan inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bölge sakinleriyle yapılan konuşmalarda burada daha önce kiremit çatılı basit bir yapı olduğu belirtilmiştir.²⁹ Ayrıca ilk yapılan caminin türbe ile bitişik inşa edildiği yeni caminin yapımını hatırlayan köylüler caminin yapımı esnasında türbe ile yeni cami arasında kalan eski caminin kullanımının devam ettiğini belirtmiştir. Zaviyenin bu dönemi ile ilgili elde edilebilen sözlü bilgilerinden bir diğeri de zaviyenin ahşap bir minaresi olduğudur.³⁰

Eski camiden ya da türbeden günümüze herhangi bir yapı malzemesi ulaşmamış olması bize yapı malzemesi olarak kerpiç kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Elmalı bölgesinde yaygın olarak kullanıldığı gibi Bozhüyük köyünde de kerpiç yapı malzemesi kullanımı yaygındır. Yapının ilk dönemine ait veriler sadece sözlü kaynaklardan geldiği için mimari detayları oluşturmak mümkün olmamıştır. Güvenilirlik derecesi oldukça düşük olan bu öneri şematik olarak aşağıdaki gibi şekillendirilmiştir:

²⁹ Altınay, sözlü tarih görüşmesi.

³⁰ Kardiç, sözlü tarih görüşmesi; Altınay, sözlü tarih görüşmesi.

Görsel 9. Birinci Dönem Restitüsyon Önerisi

3.2. İkinci Dönem: 1955-1970

Mevcut yapı için ikinci dönem restitüsyon önerileri hazırlanırken öncelikle yapıya sonradan eklenmiş olduğu belli olan batı yönündeki ek kütle kaldırılmıştır. İki ayrı yapım tekniği ile yapılmış olduğu gözlemlenebilen bu kütlelerin batı yarısı tamamen sonradan eklenmiştir. Kadınlar mahfilinden bir pencere ile bağlantılı olan bu kısmın özgünlüğü karşılaştırmalı çalışma sonucunda tespit edilmiştir. Bozhüyük Camii inşa edilmeden önce planı ve mimari özellikleri örnek alınmış olan Elmalı merkezindeki Yeni Cami’de de benzer bir mekân bulunmaktadır. Fakat malzeme ve mimari eleman farklılıkları bu kısmın caminin tamamlanmasından kısa bir dönem sonra eklendiği yorumuna sebep olmaktadır. Bu sebeple bu eklenti üçüncü dönem restitüsyon önerisinde ele alınmıştır.

Görsel 10. İkinci Dönem Restitüsyon Önerisi

1955 yılında caminin yapımı sürecinde ahşap minare yerinde bir adet betonarme minare yapılmıştır. Bu, günümüzde yerinde bulunan minareden farklı bir minaredir, fakat elde edilen tek fotoğrafta konum olarak şimdiki minare ile benzer konumda yer aldığı anlaşılmıştır.³¹ Tek şerefeli ve daha kısa olan bu minare daha sonra bir depremde zarar görmüş ve yenilenmiştir. Yine yapının inşa edildiği dönemde harim tavanının düz olduğu sözlü tarih kaynaklarından

³¹ Bu konuda bkz. Görsel 8.

edinilmiş bir bilgidir. 1971 Yeşilova depreminde tavanın zarar gördüğü ve değiştirildiği anlaşılmaktadır. Yapının mevcut durumunda mihraba ahşap mobilya mihrap eklenmiştir, arkasında özgün ve oldukça sade formda bir mihrap detayı mevcuttur.

Görsel 11. Mihrap Duvarı

Görsel 12. AA Kesiti-Harim Batı Duvarı

Özgün yapısı ile ilgili sözlü aktarımlardan başka bir bilgi olmayan türbe kısmının restitüsyon önerisi için çevredeki türbe yapıları değerlendirilmiştir. Elmali çevresinde mevcut türbeler değerlendirildiğinde inşa tarih ve teknikleri

farklı olmakla birlikte kare planlı oldukları gözlemlenmektedir. Örneğin Elmalı'da bulunan türbelerden Vâhib-i Ümmî Türbesi değerlendirildiğinde kare planlı ve üstü bir kubbe ile örtülüdür. Fakat geçirdiği restorasyon süreci öncesinde kırma çatılı olduğu tespit edilmiştir. Elmalı bölgesi dışında Antalya çevresinde yer alan türbeler değerlendirildiğinde de örneğin Antalya Muratpaşa ilçesinde yer alan Şeyh Sinan Türbesi'nin kare planlı ve kırma çatılı, Şeyh Şücâeddin Türbesi'nin kare planlı ve kırma çatılı, bugün bir başka yapı ile bitişik nizamda olan Ahi Kızı Türbesi'nin de dikdörtgen planlı ve kırma çatılı olduğu belirlenmiştir. Elbette bu örneklerin yanında çokgen planlı ve kubbeli türbe örnekleri hem Elmalı'da hem Antalya çevresinde bulunmaktadır. Fakat Şeyh Halil Baba Türbesi ile ilgili sözlü kaynaklardan edinilen bilgiler kırma çatılı örneklerin değerlendirilmesini öncelikli kılmıştır. Türbe hakkında çok zayıf olan bu veriler değerlendirildiğinde, kare planlı, kerpiç duvarlı ve kırma çatılı mütevazı bir yapı olması gerektiği düşünülmektedir.

Görsel 13. Vâhib-i Ümmî Türbesi Restorasyon Sonrası

Görsel 14. Restorasyon Öncesi

Görsel 15. Ömer Paşa Camii-Ahi Baba Türbesi

Görsel 16. Elmalı Abdal Musa Türbesi

3.3. Üçüncü Dönem: 1970 ve Sonrası

Üçüncü dönem restitüsyon önerisinde kuzeyde bulunan ek kütlelerin inşa edilmiş olduğu plan şeması değerlendirilmiştir. Burası zemin kat seviyesinde cümle kapısının üzerinde sundurma gibi yarı açık bir mekân oluşturmaktadır. Kadınlar mahfili seviyesinde ise kapalı mekân yer almaktadır. Kadınlar mahfili ile ek kütle arasında Elmalı Yeni Cami'de de olduğu gibi yatay bir pencere açıklığı bulunmaktadır.

Görsel 17. Üçüncü Dönem Restitüsyon Önerisi Planı

Görsel 18. Bozhüyük Camii

Görsel 19. Elmalı Yeni Cami

İkinci dönem restitüsyonunda değişen bir başka yapısal unsur da harim kısmının tavan kaplamasıdır. Tarihi verilerden anlaşıldığı üzere mevcut tavan olasılıkla 1971 Yeşilova depreminde zarar gördüğünden sonrasında Tefennili bir ahşap ustası tarafından merkezinde bir kubbe olacak şekilde yeniden inşa edilmiştir.³² Benzer kubbe yine Yeni Cami hariminde de bulunmaktadır.

Görsel 20. İkinci Dönem Restitüsyon Önerisi Tavan Planı

³² Kardiç, sözlü tarih görüşmesi.

Görsel 21. Üçüncü Dönem Restitüsyon Önerisi Tavan Planı

Görsel 22. Bozhüyük Camii

Görsel 23. Elmalı Yeni Cami

Harim kısmında pencere üstlerinde ve tepe pencerelerinin aralarında bulunan levha ve madalyonlar da yapıya sonradan eklenmiştir. Yukarıda bu yazıların transkripsiyonunun yapılmasıyla 1960 yılında Adanalı Ebubekir Sıddık usta tarafından yazıldığı ortaya çıkarılmıştır. Yine aynı raporda belirtildiği gibi Yeni Cami'de de madalyon içi hatlar bu usta tarafından yazılmıştır.

Görsel 24. Bozhüyük Camii Harimi

Görsel 25. Elmalı Yeni Cami Harimi

Caminin bahçesinde, güneybatı köşede bulunan şadırvan da 1985 yılında inşa edilmiştir. Bugün bu şadırvanın kuzeyine inşa edilmiş bir başka şadırvan kullanılmaktaysa da eski şadırvan yerinde korunmuştur.

Görsel 26. 1985'te İnşa Edilen Bozhüyük Camii Şadırvanı

Sonuç

Bozhüyük Köyü'nde yer alan cami, türbe ve tarihi mezarlık alanı, fiziksel kalıntıları büyük ölçüde değişmiş olsa da hem arşiv belgeleri hem de sözlü hafıza sayesinde geçmişle güçlü bir bağ kurmaya devam etmektedir. Bozhüyük (Semayük) Camii ve çevresine ilişkin yapılan araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar, söz konusu yerleşimin çok katmanlı tarihsel sürecine, dini ve sosyal yapılarının sürekliliğine ve toplumsal hafızadaki yerine ışık tutmuştur. Bu çerçevede, alandaki kültürel mirasın kökeninde Halil Baba Zaviyesi'nin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Zaviye, Osmanlı dönemindeki sosyal-dini ağın yerel düzeydeki bir yansıması olarak değerlendirilirken, türbe ve mezarlık bu tarihsel kimliğin somut taşıyıcıları olarak öne çıkmaktadır. 16. yüzyıldan günümüze uzanan bu mekânsal süreklilikte cami, zaviye, türbe ve mezarlık bir bütün olarak ele alınmış; yerel ustalık geleneği, sözlü tarih anlatıları ve arşiv belgeleriyle desteklenen bu zengin kültürel miras alanı literatüre kazandırılmıştır. Yapılan tespitler, sadece mimari değil; aynı zamanda dini hayat ve kültürel süreklilik açısından da Bozhüyük'ün tarih boyunca önemli bir odak noktası olduğunu ve bu özelliğini Cumhuriyet Dönemi'nde sürdürdüğünü ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları ayrıca mimarlık tarihinde tartışmalı olan ve çoğu zaman belirsizliğini koruyan "usta" meselesine ilişkin önemli gözlemler sunmuş; yerel yönetimler bünyesinde bir ustanın birden fazla alanda faaliyet göstermiş olabileceği düşüncesini desteklemiştir.

Çalışma, kırsal yerleşimlerde mekân, hafıza ve arşiv verilerinin birlikte kullanılmasıyla kültürel mirasın korunması ve anlaşılmasına yönelik bütüncül bir

yaklaşımın önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda alan için üç farklı döneme ait restitüsyon önerisi sunulmuştur. Bozhüyük örneği, görünürlüğü azalmış kültürel miras öğelerinin doğru yöntemlerle yeniden yorumlanabileceğini ve yerel hafızanın bu süreçte vazgeçilmez bir kaynak olduğunu göstermektedir.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi

BCA., 30-18-1-2(Kararlar Daire Başkanlığı)/171-35-13.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi

BOA., AE. SAMD.II, 8/74.

BOA., AE. SAMD.III, 204/19738.

BOA., AE. SOSM.III, 28/1993.

BOA., C. EV., 524/26480.

BOA., DH. MKT., 1378/84.

BOA., EV.d., 10512.

BOA., EV.d., 21648.

BOA., İE. EV., 72/7815.

BOA., ML. VRD. TMT.d., 9952.

Kitaplar ve Makaleler

Başbakanlık. *Köylerimiz: 1 Mart 1968 Durumu*, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1968.

Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü. *Köylerimiz*, İstanbul 1933.

Güçlü, Muhammet. "XX. Yüzyılda Antalya'da Yer isimleri Değişikliği ve 1961 Yılı Uygulaması", *Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Prof. Dr. Zeki Arıkan Anısına Tarih Tasarımları*, editör Mehmet Demiryürek v.d. İdeal Kültür Yayıncılık, 2023.

Holat, Hakan. "Elmalı'nın Yer Adları.", Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, 2019.

Karaca, Behset. "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı.", Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997.

Kılıç, Serkan. "Elmalı'daki Ahşap Tavanlı Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi)." *Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi* 8, sayı 2 (2018): 407-425.

Tanman, M. Baha ve Sevgi Parlak. "Tekke, Mimari" *Diyanet İslam Ansiklopedisi* 40, (2011): 370-379.

Sözlü Tarih Araştırması

Veli Kardiç, (Galip Kardiç'in oğlu, Bozhüyük sakini, doğum tarihi 1943). Diren akılı tarafından yapılan sözlü tarih görüşmesi. Bozhüyük, 10 Temmuz 2025.

Murat Altınay (Bozhüyük sakini, doğum tarihi 1954). Diren akılı tarafından yapılan sözlü tarih görüşmesi. Bozhüyük, 17 Temmuz 2025.

EKLER

Ek 1. Bozhüyük Camii ve Çevre Yapıları Vaziyet Planı.

Extended Abstract

This study examines the cultural heritage value of the mosque, tomb and historical cemetery in Bozhüyük (Semayük) village in the Elmalı district of Antalya, considering spatial continuity and oral memory. While the physical fabric of the village has changed significantly since the Republican era, archival documents, architectural remains and local oral histories reveal that this area has remained a religious and social focal point for centuries. The study aims to reveal historical continuity from the Ottoman period to the present day, providing a comprehensive assessment of the area's cultural heritage preservation.

Research findings based on Ottoman archive records demonstrate that the Halil Baba Zawiya was at the centre of the village's spatial organisation. It is evident that the Zawiya functioned as an active religious and social institution in the region from the 16th century onwards, playing a pivotal role in shaping the village's identity. Although the Zawiya structure has largely disappeared, it is evident that the memory of Halil Baba endures in the local community, and that visiting practices centred around the tomb continued until recent times. It is noteworthy that the tomb remains standing today, albeit anonymously, as this demonstrates how the sanctity of the place has been preserved through transformation over time.

The construction of a new mosque in the village in 1955 demonstrates how spatial continuity manifested itself in the modern era. Local master craftsman Galip Kardıç built this mosque based on the design of the Yeni Cami (New Mosque) in Elmalı's town centre. The construction process was carried out entirely through the contributions of the village community, with materials, labour and financial support largely provided through local solidarity. The calligraphy adorning the interior of the mosque was created by Ebubekir Siddık, a calligrapher from Adana. Architecturally and in terms of art history, the structure is noteworthy as a modern interpretation of the traditional style. This process shows that the creation of religious spaces in Bozhüyük was shaped by physical effort, social endeavour, and a sense of belonging.

The area was examined in the study across three historical periods: the pre-1955 period, the 1955–1970 period, and the post-1970 period. This periodisation made it possible to analyse spatial transformation and reveal the relationship between cultural heritage components over time. While each period exhibits distinct spatial organisation, the holistic relationship between the mosque, tomb, and cemetery has endured, thanks to archival data and oral tradition.

The study used archival documents, field observations, oral history interviews and spatial analysis methods to reveal the changing but unbroken cultural fabric of the area. Based on these data, restoration proposals consistent with the three historical periods were developed, and the historical framework explaining the relationship between the Zawiya, tomb and mosque was reconstructed. This holistic approach highlights the importance of considering space, memory and documents together when

evaluating cultural heritage elements that have become less visible in rural settlements.

The study used archival documents, field observations, oral history interviews, and spatial analysis methods together, enabling a comprehensive presentation of the area's changing yet unbroken cultural fabric. Based on these data, restoration proposals compatible with the three periods were developed, and the historical framework explaining the relationship between the Zawiyah, the tomb, and the mosque was reconstructed.

In conclusion, the study demonstrates that the Bozhüyük example offers a model for reinterpreting cultural heritage, guided by spatial continuity and oral memory. This approach provides a valuable methodological framework, particularly for tracing historical fabrics in small settlements and for developing conservation strategies.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - Peer-review: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - Conflict of Interest: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - Financial Disclosure: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*